

TRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Karimova Shaxnoza Uktamovna

Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti, To'rtko'l fakulteti, assistent-o'qituvchi

Urganch davlat universiteti, mustaqil izlanuvchisi

Email: shaxnoz778933@gmail.com

ORCID: 0009-0009-7448-2632

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19368299>

KIRISH

Zamonaviy dunyo iqtisodiyotida transport xizmatlari sektori yalpi ichki mahsulotning muhim qismini tashkil etadi va deyarli barcha iqtisodiy tarmoqlar bilan chambarchas bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasida ham transport sektori iqtisodiy o'sishning asosiy dvigatelllaridan biri hisoblanadi – 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, ushbu sohaning YaIMdagi ulushi 15,4 foizni tashkil etgan bo'lib, sektorda 698 ming nafar kishi band bo'lgan (1). Shu bilan birga, global miqyosda transport va logistika sohasida raqamli transformatsiya jarayoni jadal sur'atlar bilan kechmoqda. Sun'iy intellekt, buyumlar interneti (IoT), blokcheyn, katta ma'lumotlar tahlili, bulutli texnologiyalar va boshqa zamonaviy raqamli vositalar transport xizmatlari samaradorligini tubdan oshirish imkoniyatini yaratmoqda (2).

Xalqaro tadqiqot muassasalari ma'lumotlariga ko'ra, transport sohasida IoT bozorining hajmi 2023-yilda 139,64 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lib, 2034-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 817 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda (3). Sun'iy intellektning logistika va transport sohasidagi global bozori 2024-yilda 2,1 milliard dollardan 2031-yilga kelib 6,5 milliard dollarga o'sishi kutilmoqda (4). Bu raqamlar raqamli texnologiyalarning transport sohasidagi transformatsion salohiyatini yaqqol ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmoni va "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi doirasida barcha tarmoqlar va sohalarda, jumladan transport sohasida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda (5, 6). 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-sonli qaror bilan 2030-yilgacha sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish strategiyasi tasdiqlangan bo'lib, bu transport sohasiga ham bevosita taalluqlidir (7).

Mazkur tezis ishining maqsadi – transport xizmatlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari, amaliy tajribalari va O'zbekiston sharoitidagi imkoniyatlarini kompleks tahlil qilishdan iborat.

TRANSPORT SEKTORINING IQTISODIY AHAMIYATI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA ZARURATI

Transport xizmatlari zamonaviy iqtisodiy tizimda ko'p qirrali rol o'ynaydi. Mikroiqtisodiy darajada firmalar va iste'molchilar uchun qiymat yaratadi, mezoiqtisodiy darajada sektorlararo integratsiyani ta'minlaydi, makroiqtisodiy darajada esa YaIM o'sishiga hissa qo'shadi. O'zbekistonda transport sektorining tarkibiy tahlili quyidagi manzarani aks ettiradi:

1-jadval. O'zbekiston transport sektorining tarkibi (2024)

Tarmoq	GDP hissasi (%)	Bandlik (ming kishi)	Kapital zaxira (mlrd so'm)	O'sish tempi (%)
--------	--------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------

Avtomobil yo'l qurilish	2,8	145	2 450	8,5
Avtomobil transport	6,5	320	1 850	6,2
Temir yo'l infratuzilma	1,2	48	8 500	4,8
Temir yo'l operatsiyalar	2,6	78	4 200	5,5
Havo transport	0,8	12	1 200	12,5
Logistika xizmatlari	1,5	95	850	9,2
JAMI	15,4	698	19 050	7,1

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, avtomobil transporti eng katta YaIM ulushiga (6,5%) va bandlik ko'rsatkichiga (320 ming kishi) ega bo'lsa, havo transporti eng yuqori o'sish sur'atini (12,5%) namoyish etmoqda. Transport xizmatlari boshqa iqtisodiy tarmoqlar bilan input-output tahlili orqali baholanganda, bog'liqlik koeffitsientlari sohaning barcha tarmoqlar uchun muhimligini ko'rsatadi. Masalan, oziq-ovqat sanoatida transport xizmatlariga talab 20–25 foizni, qishloq xo'jaligida 18–22 foizni tashkil etadi (1).

2024-yilda O'zbekiston transport sektorining qo'shilgan qiymati 35 500 mlrd so'mni tashkil etgan bo'lib, bu YaIMning 15,4 foiziga teng. Ushbu qiymatning 44,5 foizi foyda, 35,2 foizi mehnat haqi, 11,8 foizi soliqlar va 8,5 foizi amortizatsiya hissasiga to'g'ri kelgan (1). Bu raqamlar transport sektorining iqtisodiyotdagi hal qiluvchi o'rnini tasdiqlaydi va uning samaradorligini oshirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etish zarurligini asoslaydi.

TRANSPORT XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING QO'LLANILISHI

Transport sohasidagi raqamli transformatsiya bir necha asosiy texnologik yo'nalishlarni qamrab oladi. Waller va boshqalar (2024) ta'kidlaganidek, transport sektori chuqur transformatsiyadan o'tmoqda – raqamli texnologiyalar odamlar va yuklarni samaraliroq tashish imkonini bermoqda. Ma'lumotlar tahlili va analitika raqamli transformatsiyaning asosi sifatida muhim rol o'ynamoqda (8). Quyida asosiy texnologik yo'nalishlar va ularning transport samaradorligiga ta'siri tahlil qilinadi.

Buyumlar interneti (IoT) va sensorlar tizimi. IoT texnologiyasi transport sohasida real vaqt rejimida yuk va transport vositalarini kuzatish, texnik xizmat ko'rsatish ehtiyojlarini bashorat qilish va yoqilg'i iste'molini optimallashtirish imkonini beradi. IoT sensorlari va RFID tizimlari yoqilg'i sarfi, transport vositasi holati va texnik xizmat ko'rsatish ehtiyojlari to'g'risida real vaqt ma'lumotlarini ta'minlaydi, bu esa menejerlar uchun operatsiyalarni optimallashtirishga yordam beradi (9). Tadqiqotlarga ko'ra, yuk mashinalaridagi sensorlardan GPS, harorat va namlik ma'lumotlarini markaziy tizimga uzatish orqali menejerlar tashish jarayonini real vaqtda nazorat qilish imkoniga ega bo'lmoqda (10).

Sun'iy intellekt va mashinaviy o'rganish. Sun'iy intellekt (SI) transport xizmatlari samaradorligini oshirishda eng istiqbolli texnologiyalardan biri hisoblanadi. SI yordamida marshrutlarni real vaqtda optimallashtirish, talabni bashorat qilish, avtonom boshqaruv va qaror qabul qilish jarayonlari avtomatlashtirilmoqda. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, SI optimallashtirilgan marshrutlashtirish yoqilg'i sarfini yiliga 15 foizdan ortiqqa kamaytirishi,

intellektual texnik xizmat ko'rsatish tizimlari ta'mirlash xarajatlarini 20–30 foizga qisqartirishi va avtonom transport vositalari hamda telematika sinov dasturlarida baxtsiz hodisalarni 40 foizga kamaytirishi mumkin (4).

2-jadval. Raqamli texnologiyalarning transport samaradorligiga ta'siri

Texnologiya	Qo'llanilish sohasi	Samaradorlik ko'rsatkichi	Manba
IoT va sensorlar	Fleet monitoring, yoqilg'i nazorati	Tranzit vaqtini 20% ga qisqartirish	(9, 10)
Sun'iy intellekt	Marshrutni optimallashtirish	Yoqilg'i sarfini 15%+ kamaytirish	(4, 8)
SI + telematika	Xavfsizlik va avtonom boshqaruv	Baxtsiz hodisalarni 40% kamaytirish	(4)
Bulutli texnologiyalar	Ma'lumotlarni saqlash va tahlil	IT xarajatlarni kamaytirish	(9, 11)
Blokcheyn	Yetkazib berish zanjiri shaffofligi	Samaradorlikni 74% ga oshirish	(12)
Katta ma'lumotlar	Talab bashorati, optimallashtirish	CO2 emissiyasini 30% kamaytirish	(13)
GPS va fleet tracking	Transport vositalarini kuzatish	Karbon izini 30% kamaytirish	(14)

Blokcheyn texnologiyasi. Blokcheyn yetkazib berish zanjirida shaffoflikni ta'minlash, soxta mahsulotlarni aniqlash va hujjat almashish jarayonlarini soddalashtirish uchun qo'llanilmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, blokcheyn texnologiyasi yetkazib berish zanjiri samaradorligini 74 foizga oshirishi va raqamli hujjatlashtirish uchun zarur vaqtni sezilarli darajada qisqartirishi mumkin (12). Masalan, Maersk kompaniyasi blokcheynni operatsiyalarni optimallashtirishda, Walmart esa oziq-ovqat yetkazib berish zanjirini kuzatishda muvaffaqiyatli qo'llagan (14).

Bulutli texnologiyalar va raqamli platformalar. 2024-yilda logistika sohasida bulutli yechimlarni keng qo'llash tendentsiyasi kuchaydi. Bulutli texnologiyalar ma'lumotlarni saqlash, tahlil qilish va hamkorlikni osonlashtirish orqali operatsion samaradorlikni oshirmoqda. Ular miqyoslanuvchi, moslashuvchan yechimlarni taqdim etib, IT xarajatlarni kamaytiradi va global ma'lumotlarga kirishni ta'minlaydi (9). Raqamli platformalar kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlikni yaxshilash, resurslarni birgalikda ishlatish va xizmat sifatini oshirish imkonini bermoqda (11).

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING XALQARO TAJRIBASI

Raqamli texnologiyalarni transport sohasida qo'llashning samarali xalqaro tajribalari mavjud. Meksikaning Merida shahrida ITDP texnik yordami bilan raqamli texnologiyalar orqali avtobus parkining operatsiyalari yaxshilandi: avtobuslar raqamli monitoring tizimiga ulandi, belgilangan jadval bo'yicha harakatlanish tizimi joriy etildi. Natijada flot samaradorligi oshdi – har bir yo'lovchiga to'g'ri keladigan CO2 emissiyasi 9 foizga kamaydi, tezlik 11 foizga oshdi,

yo'lovchilar soni ko'paydi va bularning barchasi yangi avtobuslar xarid qilmasdan amalga oshirildi (15). Rio-de-Janeyro shahri 2021–2022-yillarda 3 900 ga yaqin avtobusda GPS, elektron chiptalar va real vaqtli monitoring tizimlarini joriy etdi (15).

Indoneziyaning Jakarta shahri ochiq ma'lumotlar standartlaridan foydalangan holda yo'lovchilarga Google Maps kabi platformalar orqali jamoat transporti marshrutlarini rejalashtirish imkonini yaratdi. Hozirda Jakarta raqamli operatsion tizimidan foydalangan holda 2030-yilga kelib butun avtobus parkini elektrlashtirishni rejalashtirmoqda (15). Misr poytaxti Qohirada esa TransportForCairo tashkiloti GTFS standarti yordamida norasmiy transport tarmog'ini xaritalashtirib, shahar aholisining kamida uchdan bir qismi tez-tez ishlatiladigan transport xizmatlariga yaqin masofada yashashligi aniqlandi (15).

3-jadval. Raqamli texnologiyalarni transport sohasida qo'llashning xalqaro tajribasi

Mamlakat/Shahar	Texnologiya	Natija	Manba
Merida (Meksika)	Raqamli monitoring, GPS	CO2 – 9%, tezlik +11%	ITDP (2024)
Rio-de-Janeyro	GPS, e-chipta, GTFS	3 900 avtobusda joriy etildi	ITDP (2024)
Jakarta (Indoneziya)	Ochiq ma'lumotlar, Google Maps	2030-yilga elektrlash rejasi	ITDP (2024)
Qohira (Misr)	GTFS xaritalash	1/3 aholi transport yaqinida	TransportForCairo
Maersk (global)	Blokcheyn	Operatsiyalar optimallashti	Vector (2024)
Walmart (AQSh)	Blokcheyn	Oziq-ovqat zanjiri nazorati	Vector (2024)

O'ZBEKISTON TRANSPORT SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIIYA

O'zbekiston Respublikasida raqamli texnologiyalar sohasida jadal rivojlanish kuzatilmoqda. IT-park rezidentlari soni 2 800 dan oshgan, xorijiy kompaniyalar 752 taga yetgan. Soha eksporti oxirgi 5 yilda 170 million dollardan 1 milliard dollarga yaqinlashdi, internet tezligi 7 barobar, mobil internet esa 4,5 barobar oshdi (7). “Global startaplar indeksi” reytingida O'zbekiston 12 pog'ona yuqorilab “TOP-100”likka kirdi, “Sun'iy intellektga tayyorlik” xalqaro indeksida 17 pog'ona ko'tarilib, Markaziy Osiyoda 1-o'rinni egalladi (7).

Transport sohasiga bevosita tegishli raqamli tashabbuslar qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: aeroport, vokzal va boshqa transport ob'ektlarida bepul Wi-Fi zonalarining tashkil etilishi; jamoat transportida elektron to'lov tizimlarining joriy etilishi; yuk tashish va logistika jarayonlarining raqamlashtirilishi. “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasi doirasida kelgusi yilda davlat xizmatlarini raqamlashtirishni 70 foizga, IT xizmatlari miqdorini 100 trillion so'mga yetkazish rejalashtirilgan (6, 7).

Biroq, O'zbekiston transport sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etishda bir qator muammolar ham mavjud. Transport infratuzilmasining mintaqaviy rivojlanishdagi roli nihoyatda muhim – globallashtirish jarayonida transport infratuzilmasi mintaqalarning global

iqtisodiyotga integratsiyalashuvda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi (1). Rivojlangan transport tarmog'i mahalliy bozorlarni yirik milliy va xalqaro bozorlarga integratsiyalashishni ta'minlaydi, bu esa korxonalariga yangi bozorlar, manbalar va texnologiyalarga kirishga imkon beradi. Ammo raqamli infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, malakali kadrlar tanqisligi va moliyaviy resurslar cheklanganligi asosiy to'siqlar hisoblanadi.

4-jadval. O'zbekistonda transport sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etishning SWOT tahlili

Toifa	Tavsif
Kuchli tomonlar	Davlat darajasida raqamlashtirishga e'tibor; IT-park ekotizimining rivojlanganligi; yoshlarning IT sohasiga qiziqishi; "Raqamli O'zbekiston" strategiyasi mavjudligi
Zaif tomonlar	Raqamli infratuzilmaning mintaqalarda past darajasi; malakali IT kadrlar tanqisligi; an'anaviy boshqaruv usullariga bog'liqlik; raqamli savodxonlikning pastligi
Imkoniyatlar	Xalqaro tajribadan foydalanish; IoT va SI texnologiyalarini joriy etish; tranzit salohiyatini raqamlashtirish; startap ekotizimidan foydalanish
Tahdidlar	Kiberxavfsizlik xatarlari; texnologik qaramlik; moliyaviy resurslar cheklanganligi; raqamli bo'shliq kengayishi xavfi

Chine (2024) ta'kidlaganidek, transport sohasida raqamli transformatsiyaning asosiy to'siqlari raqamli infratuzilmaning yetishmasligi, yuqori xarajatlar va tartibga solish to'siqlari hisoblanadi (16). Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar operatsion samaradorlikni yaxshilash, xarajatlarni kamaytirish va shaffoflikni oshirish orqali ushbu muammolarni bartaraf etishga yordam berishi mumkin.

Davlat boshqaruvi mexanizmi nuqtai nazaridan transport sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish murakkab tizimli yondashuvni talab qiladi. Bakumenko ta'kidlaganidek, davlat boshqaruvi mexanizmlari – davlat organlari o'z maqsadlariga erishish uchun jamiyatga, ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatadigan amaliy chora-tadbirlar, vositalar va ragbatlar tizimidir (17). Transport sohasida raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish uchun ham ana shunday kompleks mexanizm – maqsadlar, qarorlar, harakatlar va natijalarni o'z ichiga olgan tizimli yondashuv zarur.

TAKLIF VA TAVSIYALAR

Olib borilgan tahlillar asosida O'zbekiston transport xizmatlari samaradorligini raqamli texnologiyalar orqali oshirish bo'yicha quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi.

Birinchidan, transport vositalarini IoT sensorlari va GPS tizimi bilan jihozlash dasturini bosqichma-bosqich amalga oshirish zarur. Xalqaro tajriba ko'rsatadiki, flot monitoring tizimlari tranzit vaqtini 20 foizga qisqartirishi va karbon izini 30 foizga kamaytirishi mumkin (14). Ushbu texnologiyalarni avval shaharlardagi jamoat transporti, keyin yuk tashish sektoriga joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchidan, sun'iy intellektga asoslangan marshrutlashtirish va talab bashorat qilish tizimlarini joriy etish lozim. SI optimallashtirilgan marshrutlashtirish yoqilg'i sarfini 15 foizdan

ortiqqa kamaytirishi mumkin (4). Bunday tizim ayniqsa shaharlararo va xalqaro yuk tashishda samarali natijalar berishi kutiladi.

Uchinchidan, yetkazib berish zanjirida blokcheyn texnologiyasini qo'llash orqali shaffoflik va kuzatish imkoniyatini yaratish kerak. Blokcheyn texnologiyasi yetkazib berish zanjiri samaradorligini 74 foizga oshirishi mumkinligi isbotlangan (12). O'zbekistonning tranzit mamlakat sifatidagi salohiyatini ro'yobga chiqarishda bu texnologiya alohida ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchidan, raqamli infratuzilmani mintaqalarda kengaytirish va transport sohasida raqamli kadrlarni tayyorlash dasturini ishlab chiqish zarur. Khan va Thomas (2024) ta'kidlaganidek, raqamli texnologiyalar hukumat rahbarligidagi kengroq transformatsiyaning tarkibiy qismi bo'lishi kerak (18). Bu yondashuv O'zbekiston uchun ham dolzarbdir.

Beshinchidan, transport sohasida ochiq ma'lumotlar standartlarini joriy etish va turli raqamli tizimlarning o'zaro integratsiyasini ta'minlash zarur. Jakarta, Merida va boshqa shaharlarning tajribasi ko'rsatadiki, ochiq ma'lumotlar standartlari raqamli transport tizimlarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi (15).

XULOSA

Raqamli texnologiyalar transport xizmatlari samaradorligini oshirishning eng samarali vositasi sifatida o'zini tasdiqlagan. IoT, sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar tahlili va bulutli texnologiyalar transport sohasida xarajatlarni kamaytirish, xavfsizlikni oshirish, atrof-muhit ta'sirini kamaytirish va mijozlar xizmat sifatini yaxshilash imkonini bermoqda. Xalqaro tajriba ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni transport sohasida samarali joriy etish 15–30 foiz operatsion xarajatlarni tejash, 20–40 foiz emissiyalarni kamaytirish va xizmat sifatini sezilarli darajada oshirish natijalarini berishi mumkin.

O'zbekiston transport sektori YaIMning 15,4 foizini tashkil etadi va 698 ming kishini ish bilan ta'minlaydi. Bu sohada raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali sektorning samaradorligini tubdan oshirish va mamlakatning tranzit salohiyatini ro'yobga chiqarish mumkin. Biroq, buning uchun davlat darajasida tizimli yondashuvni ta'minlash, raqamli infratuzilmani mintaqalarda kengaytirish, malakali kadrlar tayyorlash va xalqaro tajribadan samarali foydalanish zarur. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi va sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasi bu yo'nalishda mustahkam asos yaratmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Davlat Statistika Qo'mitasi. Transport sektorining asosiy ko'rsatkichlari. – Toshkent, 2024.
2. Zariyova, R. Transformation of the Transport and Logistics Industry in the Context of Digital Economy Development // Springer Proceedings in Business and Economics. – 2024. – pp. 267–278.
3. Precedence Research. IoT in Transportation Market Size, Share, and Trends 2024 to 2034 [Elektron resurs]. – URL: <https://www.precedenceresearch.com/iot-in-transportation-market>
4. Geniusee. Practical innovations of AI in transportation and logistics for 2025 [Elektron resurs]. – URL: <https://geniusee.com/single-blog/ai-innovations-in-transportation-logistics>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmoni [Elektron resurs]. – URL: <https://lex.uz/docs/5841063>

6. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi [Elektron resurs]. – URL: <https://gov.uz/digital>
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-oktabrdagi PQ-358-sonli "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilga qadar rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori.
8. Waller, D., Galatoulas, A., Liang, Y. et al. Digital Transformation in the Transportation Sector: Unleashing the Power of Data // Transport Transitions: Advancing Sustainable and Inclusive Mobility (TRAconference 2024). – Springer, Lecture Notes in Mobility. – 2024.
9. Adexin. Transport digital transformation trends and benefits [Elektron resurs]. – URL: <https://adexin.com/blog/transportation-digital-transformation/>
10. Ravi Chandra et al. Digital transformation in the logistics industry: an evidence-based review // TPM. – 2024. – Vol. 32, No. R2.
11. 7T Digital Transformation Agency. Latest Trends of Digital Transformation in Transportation and Logistics in 2024 [Elektron resurs]. – URL: <https://7t.ai/blog/latest-trends-of-digital-transformation-in-transportation-and-logistics-in-2024/>
12. Rijanto, A. Blockchain technology adoption in supply chain finance // Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research. – 2021. – Vol. 16. – pp. 3078–3098.
13. Alosaimi, S. et al. Digital Transformation for Sustainable Transportation: Leveraging Industry 4.0 Technologies to Optimize Efficiency and Reduce Emissions // Future Transportation. – 2025. – Vol. 5, No. 2. – Art. 34.
14. Vector. 2024's Key Logistics Technologies for Efficient Transport [Elektron resurs]. – URL: <https://www.withvector.com/blog/emerging-2024-logistics-tech-trends-for-smart-supply-chains/>
15. Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). What Digitalization Means for Transport [Elektron resurs]. – 2024. – URL: <https://itdp.org/2024/03/01/what-digitalization-means-for-transport/>
16. Chine, A. Digital Transformation in Transport: Enhancing Efficiency and Economic Growth // European Economic Letters. – 2024.
17. Bakumenko, V.D. Gosudarstvennoye upravleniye: osnovy teorii, istoriya i praktika: [ucheb. posobiye] / V.D. Bakumenko, P.I. Nyneshny, M.M. Izha, G.I. Arabadzhi. – Odessa: ORIDU NADU, 2009. – 394 s.
18. Khan, A., Thomas, R. The New Mobility Era: Leveraging Digital Technologies for More Equitable, Efficient and Effective Public Transportation // IRPP. – 2024.
19. Kartsan, P.I. The revolution of IT technologies in the transport economy // E3S Web of Conferences. – 2024. – Vol. 471. – Art. 06003. – doi: 10.1051/e3sconf/202447106003.
20. Hofmann, E. Blockchain, IoT and AI in logistics and transportation: A systematic review // ScienceDirect. – 2024. – URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949899624000182>
21. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 24-maydagi PF-76-son "Ma'muriy islohotlar doirasida raqamli texnologiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.
22. Song, Y., Yu, F.R., Zhou, L. et al. Applications of the Internet of Things (IoT) in Smart Logistics: A Comprehensive Survey // IEEE Internet of Things Journal. – 2021. – Vol. 8, No. 6. – pp. 4250–4274.

23. Nijnik, N.R. Sistemny podxod v organizatsii gosudarstvennogo upravleniya: ucheb. posobiye. – K.: UAGU, 1998. – 160 s.

